

ТАБИЙ ГАЗНИ УГЛЕРОД ДИОКСИДИ ВА ВОДОРОД СУЛФИДЛАРДАН ТОЗАЛАШ УЧУН АДСОРБСИЯ ВА АБСОРБСИЯ УСУЛЛАРИ

Азимов Салоҳиддин Турамурадovich

Карши муҳандислик – иқтисодиёт институти мустақил изланувчиси

Телефон: +998919557715

salokhiddin.azimov1989@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13360249>

Аннотация: Бу мақолада газларни кислота компонентларидан тозалашда абсорбентларнинг турли-хил янги таклиф қилинган таркибларининг натижалари мавжуд. Бундан ташқари, газ тозалаш қурилмаларида бу абсорбентларнинг коррозион тасири ўрганилди, коррозиён фаолликни камайтириш учун усуллар шакллантирилди ва таклиф қилинди.

Калит сўзлар: аминлар, абсорбент, карбонад ангидрид, олтингугурт, газни тозалаш.

RSH миркоптанлар алкаллар (газлар таркибида ҳар доим кам миқдорда бор бўладиган O_2 ва CO_2 лар мавжудлигида) билан реакцияга киришганда, абсорбентда қийин эрийдиган ди- ва полисулфидлар ҳосил бўлади. Углерод, органик сулфидлар RSR (этиленмеркаптан) ва бир қанча бошқа бирикмалар табиатда табиий ҳолатда учрайди ва уларнинг бириктириш ҳажми RSH никидан анча кам бўлса ҳам бу абсорбентларда яхши эрийди. CO_2 нинг 0,1-0,3% дан юқори миқдорда газлар таркибида мавжудлиги унинг имтиёзли эришига олиб келади, бу эса RSH нинг сўрилишини сезиларли даражада камайтиради. Табиий газларда CO_2 миқдори одатда 0,7% дан юқори бўлиб, бу яхши тозалаш учун ишлатиладиган бу усулларни қийинлаштиради. Усуллар тиофен C_4H_4S ва унинг ҳосилаларидан тозалаш учун ҳам самарасиз ҳисобланади.

N-метилпиролидон-2, дипропаноламин ва бошқалар каби турли фаоллаштирувчи қўшимчалар билан моно- ва диетаноламин эритмалари ҳам кислотали олтингугуртли моддаларни олиб ташлаш учун кенг қўлланилади.

Адсорбсия усуллари кенг қўлланила бошланди. Улар олтингугурт бирикмаларининг қаттиқ сорбентлар томонидан танлаб ютилиши (адсорбсияси)га асосланган. Қоидага кўра, адсорбсия 20-50 °C ҳароратда ва юқори босимда, олтингугуртли моддалар билан тўйинган адсорбентнинг регенерацияси (десорбсияси) паст босим ва 100-350 °C ҳароратда амалга оширилади. Қайта тиклаш учун адсорбент қатламидан ҳар қандай инерт газлар, паст олтингугуртли табиий ёки нефт газы, сув буғлари ва бошқалар ўтказилади.

Бир нечта ҳолларда каталитик реакциялар адсорбсия билан бир вақтда боради, бунинг натижасида олтингугуртли моддалар олтингугуртга айланади, у регенерация пайтида олинади ва кейин ишлатилади. Адсорбент сифатида AR-3, SKT-1 ва бошқа маркали фаоллаштирилган углерод, шунингдек ишқорли қўшимчали кўмир ишлатилади. Шу билан бирга, олтингугуртли моддалардан тозалаш билан бир қаторда газлардан бензол ва толуол ҳам олинади, кейинчалик улар регенерация жараёнида ажралиб чиқади.

Кўп олтингугуртли табиий ва нефт-газларини тозалаш учун CaA молекуляр элаклар (сеолитлар) ва айниқса, NaX маркалари адсорбентлар сифатида қўлланилади.

Уларнинг адсорбсион сифими кўп иссиқлик газлардаги H_2O , CO_2 ва ундан юқори углеводородлар миқдорига, иш шароитларига ва 2 дан 18% гача бўлган тозалаш даражасига боғлиқ.

Газда оғир углеводород буғларининг мавжудлиги сеолитларнинг олтингурут бирикмалари учун сифимига сезиларли таъсир кўрсатади. Сеолитларда ютиш даражасига кўра, табиий газ таркибига кирувчи бирикмалар кетма-кет қуйидагича жойлаштирилиши мумкин:

CO_2 иштирокида газни водород сульфиддан сеолитларда адсорбсион тозалашнинг асосий муаммоси шундан иборатки, CO_2 ва H_2S нинг адсорбсияси жараёнида реакцияга кўра углерод сульфиди (COS) ҳосил бўлиши:

Гарчи бу реакциянинг мувозанат тенглиги кичик бўлса яъни 298 К да $6,6 \cdot 10^{-6}$ бўлса-да, лекин сеолитнинг фронтал қатламида H_2O буғларининг деярли тўлиқ чиқарилиши мувозанатни ўннга силжитади ва бу катта миқдорда COS ҳосил бўлишига олиб келади. Сеолитларнинг регенерацияси азот, кам олтингурутли табиий ёки нефт газлари билан амалга оширилади ва регенерация газларида (регенераторларда) олтингурутли моддалар миқдори дастлабкига нисбатан 5-10 барабар ортади. Тозалаш жараёнида кўмир ва сеолитлардан ташқари алюминий оксиди, биоксидлар, алуминосиликатлар ва бошқалар ҳам қўлланилади. Адсорбсион усулларнинг афзаллиги жараёни паст ҳароратларда олиб бориш, шунингдек, газларни нафақат водород сульфиди, меркаптанлар, органик сульфидлардан, балки бошқа воситалар билан қайта кўчириш қийин бўлган моддалар (тиофен ва унинг ҳосилалари каби) дан ҳам мукамал тозалаш имкониятидир.

Ушбу усул, шунингдек, бир қатор муҳим камчиликларга эга. Деярли барча газлар таркибида H_2O , CO_2 буғлари, юқориқроқ углеводородлар мавжуд бўлиб, улар кўмир ва сеолитлар томонидан яхши адсорбсияланади, бу адсорбентларнинг олтингурут сифимини камайтиради. Даврий тозалаш жараёни параллел равишда ишлайдиган бир нечта коллонналарни ўрнатишни талаб қилади: баъзиларида олтингурутли моддалар сўрилади (адсорбция босқичи), бошқаларда эса адсорбентлар қайта тикланади.

Кимёсорбция ва каталитик усуллар

Абсорбция ва адсорбция усулларига хос бўлган камчиликлар кўпроқ универсал каталитик ва кимёсорбция усулларида фойдаланишга мажбур қилади.

Уларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

а) Каталитик: олтингурут органоголик моддалар C_nH_{2n+2} ва H_2S тўйинган углеводородларга гидрогенолизга учрайди, тўйинмаган углеводородлар C_nH_{2n} ва H_2S ҳосил бўлиши билан йўқ қилинади (крекинг), H_2S ва унинг CO_2 га оксидланиши билан гидролизланади;

б) Кимёсорбция: олтингурутли моддаларнинг металл ёки уларнинг оксидлари билан ўзаро таъсири металл сульфидларининг ҳосил бўлиши билан содир бўлади;

с) Кимёсорбция-каталитик: унинг биринчи босқичида кимёсорбция жараёнлари, иккинчисида, контакт қисман сульфидлангандан сўнг, бир вақтнинг ўзида каталитатор сифатида ҳосил бўлган металл сульфидларида кимёсорбция ва каталитик жараёнлар,

учинчисида, тўлиқ олтингугуртланишдан кейин фақат каталитик жараёнлар содир бўлади.

Каталитик усуллар орасида олтингугурт моддаларни гидрогенолизлаш усуллари энг кўп қўлланилади. Шу мақсадда Ni, Mo, Co, W асосли катализаторлар кенг қўлланилади. Шу билан бирга, 300-450 °С ҳарорат оралиғида қуйидаги реактсиялар содир бўлиши мумкин.

Астрахань ГҚИЗда қурилмалардан бири МДЭА/ДЭА абсорбентнинг аралашмасига 1994 йили ўтказилган. Лекин, бу ерда тажриба-саноат эксплуатация қилиш натижасига мувофиқ жиҳозларда кучайтирилган коррозияни пайдо бўлиши аниқланган. Астрахандаги ГҚИЗни саноат шароитини моделлаштириш олиб борилган автоклав синаш МДЭА/ ДЭА нинг аралаш абсорбенти амин билан юқори даражада тўйинган ва тўйинган абсорбентнинг оширилган ҳароратида (95-100°С) МДЭА/ДЭА нинг нисбатларида, яъни кенг 20/80 дан 80/20 гача оралиқларда кучайтирилган коррозия фаолликга мойилликга эга эканлигини ўрнатиш имкониятини берган.

Коррозия тадқиқотларга асосан бу далил металл пардасининг сульфидли юзаси тузилмасининг кристалликдан аморфга ўтиши механик мустаҳкамликни йўқотилиши ва баъзи жойларда эса оқим тезлигининг ошишида сиртини ювилиши билан тушинтирилади. Кейинчалик эса Астрахань ГҚИЗнинг ҳамма қурилмаларини тозалаш концентрацияси массасига нисбатан 40% бўлган ДЭАнинг лойиҳавий абсорбентига ўтказилган.

Оренбург ГҚИЗ да 1999-2000 йилларда “Новамин” абсорбентини тажриба – саноат синаш ишлари ўтказилган бўлиб, МДЭА/ДЭА нинг аралашмасига метилли эфирнинг полиэтиленгликоллини (ЭМС) қўшиш билан олиб борилган. МДЭА/ДЭА нинг аралашмасининг ишчи эритмасига ЭМСни қўшиш орқали абсорбент тайёрланган. ЭМСнинг таркиби массага нисбатан 7-13 % бўлиб, МДЭА/ДЭА нинг нисбатлари – 70-55 % бўлган. Синаш ишлари шундай натижани кўрсатадики, таркибида ЭМС бўлмаган абсорбентларга нисбатан «Новамин» абсорбенти тез регенерацияланиш хусусиятига эга экан.

Хулоса қилиб айтганда, янги турдаги самарали абсорбентларининг қўлланилиши ҳеч қанақа капитал қўйилмасиз энергия харажатларини амалда қисқартиради, товар маҳсулотининг сифатини яхшилаган ва атмосферага чиқариладиган заҳарли ташланмаларни камайтиради. МДЭА асосидаги фаоллаштирилган абсорбентларни газни тозалашни қурилмалари таркибидаги ҳаракатдаги ёки янги газни қайта ишлаш объектларида қўлланилишини истиқболлигини тасаввур қилиш мумкин.

References:

1. Daneshpayeh M., Khodadadi A., Mostoufi N., Mortazavi Y., Sotudeh-Gharebagh R., Talebizadeh A. Kinetic modeling of oxidative coupling of methane over Mn/Na₂WO₄/SiO₂ catalyst. // *Fuel Processing Technology*. – 2019. 90(3). № 5. – p.400-411..
2. Миначев Х.М., Усачев Н.Я., Ходаков Ю.С., Удут В.Н., Макаров П.А. Марганцевые катализаторы окислительной конденсации метана с добавками солей щелочных и щелочно-земельных металлов // *Известия Академии наук : Серия химическая*. - 1997. - N.9. -С.2124-2126..
3. Миначев Х.М., Усачев Н.Я., Удут В.Н., Чодаков Ю.С. Окислительная конденсация метана – новый путь синтеза этана, этилена и других углеводородов // *Успехи химии*. - 1998. –т.57. – С.385-404.
4. Makhmudov, M. J., Zamirovich, B. Z., Khuzjakulov, A. F., Saloydinov, A. A., Tukhtayev, N. N., & Khotamov, Q. S. (2024). METHOD FOR REDUCING AROMATIC HYDROCARBONS IN COMPOSITION OF GASOLINE. *Processes of Petrochemistry and Oil Refining*, 25(2).
5. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2022). Автотранспортларнинг экологик муаммолари ва автомобил бензинлари сифатига қўйилган замонавий экологик талаблар Илмий-техникавий журнал. *Фан ва технологиялар тараққиёти*. No2/2022 Бухоро.
6. Махмудов, М.Дж., Адизов, Б.З., Темиров, А.Х. и Салойдинов, А.А. (2020). Модификация низкооктанового бензина для улучшения его экологических и эксплуатационных характеристик. *Международный журнал передовых исследований в области науки, техники и технологий* , 7 (6), 14063-14063.
7. Махмудов, М. Ж., & Салойдинов, А. А. (2021). Турли функционал қўндирмалинг автомобил бензиновий экологический хоссаларига таъсири Илмий-технический журнал. *Fan va technologylar tarakkqiyoti*. №4/2021 Бухоро .
8. Saloydinov, A., Makhmudov, M., Usmonov, S., & Adizov, B. (2023). DETERMINATION OF THE QUANTITY OF WATER IN ETHANOL, GASOLINE AND ALCOHOL FUEL BY THE FISHER METHOD. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 64-67.
9. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Усовершенствование процесса региз для производства бензина соответствующего нормам Евростандарта-5. *Science and Education*, 2(10), 141-152.
10. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций на катализаторе NiW/Al₂O₃ с целью доведение автомобильного бензина АИ-80 до нормам Евростандарту-5. *Science and Education*, 2(10), 135-140.
11. Махмудов, М. Ж., Тошев, М. С. Ў., & Салойдинов, А. А. (2021). Гидроизомеризация бензолсодержащей фракции в присутствии катализатора Ni/Al₂O₃ с целью доведения бензина до норм Евро-5. *Science and Education*, 2(10), 104-111.
12. Салойдинов, А. А., & Жасур, Ж. У. Э. (2022). Альтернативные экологически чистые виды топлива для автомобилей. *Science and Education*, 3(4), 146-148.
13. Saloydinov, A. . (2023). AVTOMOBIL YOQILG'ILARINI ANTIDETONATSION XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN QO'LLANILUVCHI KISLORODLI BIRIKMALAR TURLARI. *Наука и инновация*, 1(17), 13–14. извлечено от <https://innovative-academy.uz/index.php/si/article/view/18610>